

ZAMONAVIY TA`LIM TURLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI**Dilora Suyarova Ro`ziyevna**

*Qarshi shahri 39-umumiy o`rta ta`lim maktabi ona tili va
adabiyoti fani o`qituvchisi*

Kalit so`zlar : *taraqqiyot, pedagogik texnologiyalar, ta`lim va tarbiya, msosifadan o`qitish, modulli o`qitish.*

Ta`lim o`quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish vositasi ekan, yosh avlodni bilim olishi, tarbiyasi va rivojlanishi bir butun jarayon bo`lib, biri ikkinchisidan ajratilmagan holda amalga oshiriladi.

Ilmiy-texnik taraqqiyotning shiddat bilan jadallashuvi ilmiy-texnikaviy axborotlarning jadal o`shishiga va yangilanishiga olib kelmoqda. XX asrning ikkinchi yarmida fan taraqqiyotining sur`ati o`zining eng yuqori cho`qqisiga erishdi. Bu jarayonda jamiyat rivojiga mos zamonaviy ta`lim tizimi shakllandi. Bugunga kelib dunyoning qator rivojlangan davlatlarida pedagogik texnologiya ta`lim tizimida izchillik bilan joriy etib kelinmoqda. Shu jumladan, milliy ta`lim tizimimizda ham axborot-kommunikatsion texnologiyalari umumta`lim fanlarni o`qitishda samarali jarayon sifatida qo`llanmoqda.

Filologiya fanlari doktori, professor B.R.Mengliyev shunday yozadi: “Kuchli va ayovsiz raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti tadbirkor, ijodiy tafakkur sohibi bo`lgan har qanday qiyin vaziyatdan o`z aql-idroki bilan omon chiqa oladigan, mustaqil fikrli, shu bilan birga, shuurida milliy ruhi mustahkam shaxsni tarbiyalashni talab qiladi”. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi tezkor davr barchadan tadbirkorlikni, mukammallikni, taqozo etmoqda. Shu ma`noda kelajak avlodni barkamol, davr talablariga to`la-to`kis javob beradigan qilib tarbiyalash muhim va asosiy vazifalarimizdan biridir. Ayni jahon talablariga mos keladigan, ijodkor, mustaqil fikrli, o`zgani anglash qobiliyatiga ega, barkamol, o`z hayotiy qarashlariga ega, mustahkam e`tiqodli shaxsni tarbiyalash, kamol toptirish esa oldimizda turgan dolzarb vazifalarimizdandir. Bu borada til va adabiyot

fanlarining o`rni beqiyosdir. Yosh avlodni tarbiyalashda ma`naviy-ma`rifiy omillar katta kuchga ega. Negaki ma`naviyat va ma`rifat eng avvalo, insonning ijtimoiy madaniy mavjudot sifatidagi mohiyatidir, ya`ni insonning *mehr-muruvvat, adolat, to`g`rilik, sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go`zallikni sevish, zavqlanish, yovuzlikka nafrat, iroda, matonat*, kabi asl insoniy xislatlarning uzviy birlik, mushtaraklik kasb etgan ko`rinishidir. Ana shunday tuyg`ularni o`zida jamlagan, ma`naviy xususiyatlarni yoshlarimiz ongiga rivojlantirishimiz lozim. Xush, bu borada qanday amaliy vazifalarni amalga oshirish mumkin?

Bu borada o`qituvchidan ijodiylik, izlanuvchanlik talab etiladi. Ma`naviyatimiz va milliy qadriyatlarimizga hamohang bo`lgan durdona asarlarimiz va ularning audio va multimedia shakllari mavjudki, bularni yoshlar e`tiboriga jamoaviy va individual tarzda targ`ib qilish, dars jarayonlarida ma`lum asar yuzasidan munosabatlarini shakllantirishga yo`naltirish maqsadga muvofiqdir. Darhaqiqat, buyuk ajdodlarimizning necha mingyillik tajribalari, turmush tarzi asosida paydo bo`lgan, shakllangan, oliy tuyg`ular bilan sug`orilgan *Ona yurtga sadoqat, Muhabbat, Do`stlik* tuyg`ularini madh etuvchi bebaho xazinalari borki, bular **maqol, hikmatli so`z va iborlarda ko`zga yaqqol**

tashlanadi. Yoshlarni ajdodlarimiz milliy ruhida tarbiyalashimiz, ularning fikrlash salohiyatini yuksalishiga, e`tiqodini mustahkamlanishiga zamin yaratadi. Yoshlarda mustaqil fikrlash salohiyatini oshiradi.

O`quvchilar ma`naviyatini shakllantirishda pedagogik omillarni ham ko`plab topsa bo`ladi. Ular ta`lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko`tarishga mustahkam didaktik asos bo`la oladi va ularni ta`lim mazmuniga ustalik bilan kiritish esa, o`ziga xos innavatsion jarayon bo`lib, bunda o`qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi.*

Bugun dunyoda iqtisodiy tanglik yuzaga kelgan bir paytda pedagogik texnologiyaning biz uchun eng samarali tizimidan foydalanmoqdamiz, ya`ni **masofaviy o`qitish** tizimidan. Masofaviy o`qitish- bu masofadan turib

o`qitishdir, ya`ni o`quv mashg`ulotlarining barchasi yoki ko`p qismi telekommunikatsion va zamonaviy axborotlashtirish texnologiyalari asosida olib boriladi.*

Yaqin tariximizga nazar solsak, ilk mustaqillik kurashchilari, ya`ni jadid namoyondalari yangi usulda maktab ochib, dunyoviy bilimlar bilan ta`lim mazmunini, shaklini yangilashga harakat qilgan edilar. Keyinchalik an`anaviy dars turlariga o`tildi. Bugun esa zamonaviy ta`lim texnologiyalarini davrning o`zi taqozo etmoqda .

Nemis pedagogi. A.F.Disterveg shunday yozadi:”Noqobil o`qituvchi haqiqatni shunchaki aytadi -qo`yadi, yaxshisi esa uni topishga o`rgatadi”. Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo`l –aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta`lim oluvchi bilan muntazam o`zaro aloqani o`rnatish, pedagogik texnologiyalarning falsafiy asosi hisoblangan ta`lim oluvchining xatti-harakati orqali o`qitishdir. O`zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o`quv jarayonini to`liq qamrab olishi kerak.

Adabiyotlar :

- 1 B.R.Mengliyev.Hozirgi o`zbek adabiy tili.Qarshi 2008
- 2 Sayidaxmedov N.Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo`llash namunalari-T:RTM,2000-46bet
- 3 N.X.Avliyakov Pedagogik texnologiya.Toshkent-2012